

V1 BORRADOR ENTREVISTA PILOTO

GUIÓN DE ENTREVISTA

BLOQUE DE INTRODUCCIÓN

Hola, muchas gracias por tu interés en participar en esta entrevista.

Como sabes, se trata de una entrevista para un estudio de investigación llevado a cabo por el Instituto INGENIO (CSIC-UPV) de Valencia y el equipo Neuromaternal del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Queremos conocer mejor los cambios vividos por las mujeres durante la maternidad.

Nos interesa especialmente cómo se han vivido estos cambios desde dentro: qué has sentido, cómo los has interpretado, cómo te has relacionado contigo misma y con el mundo durante este proceso. También cómo era tu concepción de la maternidad antes y si ésta ha cambiado cuando has sido madre y al informarte sobre ello. Esta entrevista forma parte de un estudio piloto, que servirá para aprender cómo abordar estas preguntas en una investigación más amplia.

La entrevista dura en torno a una hora pero podemos quedarnos luego más rato si lo necesitas. Toda la información será tratada de forma confidencial.

No hay una respuesta correcta o incorrecta, lo importante para nosotras es tu percepción, lo que tú nos cuentes así que tómate tu tiempo, centrándote en aquellos aspectos que tú hayas vivido con mayor intensidad o que creas que son más importantes. Y recuerda que cualquier cosa o tema que no quieras responder o comentar simplemente dilo y pararemos o pasaremos a la siguiente. También, este es un tema muy personal y que lo normal es que despierte emociones, siéntete libre de expresarlas. Tras la entrevista, podemos quedarnos un rato si ves que lo necesitas.

Explicación corta: **'Lo que nos cuentes será grabado y analizado por el equipo, pero nunca asociado a tu nombre. Puedes participar aunque prefieras no ser grabada. Esta información sólo será utilizada con fines de investigación. Este es un espacio seguro y por ello firmamos este acuerdo de consentimiento que protege tu confidencialidad y privacidad, asegurando que haremos un tratamiento adecuado de los datos que proporcionas.'**

Explicación larga en caso de observar desconfianza o inseguridad:

Este es un espacio seguro y por ello firmamos este acuerdo de consentimiento que protege tu confidencialidad y privacidad, asegurando que haremos un tratamiento adecuado de los datos que proporcionas. Tus datos serán anonimizados, en ningún momento saldrá tu nombre o se compartirá información que pueda identificarte. Nadie sabrá que eres tú y lo que aquí hablemos solo será utilizado para la investigación. Si estás de acuerdo, grabaremos en audio la conversación para poder ahora centrarnos en escuchar y luego ya transcribirla y analizarla con calma sin perder detalle aunque durante la entrevista también nos verás tomar alguna nota. Por ello, también firmamos este documento de

consentimiento, expresando nuestro compromiso de usar los datos solo para la investigación. Es importante que sepas que puedes no consentir a la grabación pero sí consentir a participar en la investigación y realizar la entrevista igualmente, si no te sientes cómoda por ello, no debes preocuparte.

- **Por favor lee el documento y fírmalo antes de comenzar.**
- **¿Tienes alguna duda o algo que quieras comentar? ¿Podemos grabar la entrevista? ¿Estás preparada para comenzar?**

BLOQUE I: CONOCIMIENTO PREVIO Y SITUACIÓN SOCIO PERSONAL

- Lo primero, ¿qué tal te encuentras? (puedes decir algo distinto de "bien" que es lo que solemos decir casi automáticamente)
- ¿Cuándo fuiste madre por primera vez (en qué año nació tu primer hija o hijo)?
- ¿Tienes más hijos?

BLOQUE II: EXPRESIÓN LIBRE

- Entrando ya en materia... ¿cómo definirías tu experiencia de maternidad? (lo que consideres, es una pregunta muy abierta a lo que te nazca decir)
- ¿Cómo te sientes siendo madre?
- ¿Qué ha cambiado con respecto a antes de ser madre/padre?
- ¿Sientes que eres la misma persona o te sientes diferente? ¿**En qué** y en qué grado (es decir si es un cambio leve o es algo intenso o moderado)?

Ojo entrevistador@s si solo se dicen cosas negativas. No interrumpir ni cortar ese desahogo, esperar, y tras asegurarse que se finaliza, preguntar si hay algo positivo, algo de lo que se sientan contentas de haber aprendido... que quiera decir.

- ¿Qué ha cambiado en lo físico, en tu cuerpo? (Si ya ha mencionado aspectos, recordarlos y seguir)

Vamos a hacer un repaso por el cuerpo a ver si algunos nos hubiesen pasado desapercibidos y esto nos ayuda a recordar o a fijarnos: *(ir leyendo y esperando a cada ítem, sin prisa parando cuando nos interrumpen)*

Considera posponer el repaso corporal detallado si detectas incomodidad.

Utilizaremos un lápiz o bolígrafo y un papel para que dibujen su cuerpo y vayan mencionando cambios en el mismo. Lo que aparece debajo es un check-list, valorar preguntar por alguna de esas zonas si es obviada, si bien simplemente quizás no notasen cambios.

- ❖ Pies, piernas, rodillas, muslos, brazos, rodillas, hombros, codos.. caderas, pelvis y zona ginecológica (útero, ovarios) o genital.
 - ❖ Espalda, zona cercana a los hombros, zona media, lumbar.
 - ❖ Zona pectoral, barriga,
 - ❖ Brazos, piernas y sus articulaciones (rodillas, hombros, codos...)manos, pies. Piel y, cabello...
 - ❖ Caderas, pelvis y zona ginecológica (útero, ovarios) o genital.
 - ❖ Cabeza (pausa en la cabeza y sólo si necesario precisar otras partes: cerebro, ojos, boca, nariz, orejas..., cuello),
-
- Ahora otra manera de pensarlo, según formas de funcionar
 - ❖ Energía: distribución de la energía a lo largo del día y de las temporadas (cuándo has estado más cansada, si ha variado tus ganas de estar activa y hacer cosas), gasto de la energía (adelgazo-engordo por ejemplo)
 - ❖ Sistema digestivo: digestiones, ardores, apetito, rechazo o predilección por alimentos, estómago, intestino, gases, defecación etc.
 - ❖ Sistema circulatorio: cambios en el latido de tu corazón
 - ❖ Respiratorio
 - ❖ Musculoesquelético: cambios o dolencias en el movimiento, equilibrio
 - ❖ Endocrino: hormonal-ginecológico, tiroideo y similar
 - ❖ Perceptivo: vista, gusto, olfato, oído, tacto
 - ❖ Dolor y placer: cambio en el umbral del dolor o en la sensación de placer
 - ❖ Movimiento, equilibrio
 - ❖ Deseo sexual, libido: más o menos deseo sexual o enfocado a diferentes aspectos que antes del embarazo
 - ❖ Inmunidad: más o menos enferma

- ❖ Sensación general del cuerpo
- ❖ Forma de pensar
- ❖ Otros

- **¿Cuáles han sido transitorios y cuáles observas que permanecen** o crees que lo harán?

Importante llegado este punto hacer una breve devolución de aspectos que ha para fomentar la sensación de comprensión y para incluir cambios que hayan citado no sean sólo físicos ya que a continuación preguntamos de forma más general.

- ¿Cómo te hacen sentir estos cambios?
- ¿Te ayudan, te sirven a ti o a tu hijo/a o a tu entorno (pareja, otros miembros de la familia, trabajo, amistades...), o no son útiles? (puede ser ambas cosas también)? ¿Por qué dirías que es así? ¿Por qué crees que has desarrollado estos cambios?
- ¿De forma general, esta experiencia de maternidad y estos cambios han cambiado tu forma de ver las cosas, tu forma de ver la vida? ¿Te han hecho pensar sobre diferente acerca de lo que somos o cómo funciona el mundo (diferente a cómo lo hacías antes de la maternidad)? ¿Si es así, por qué?

Ahora vamos a ir con preguntando sobre diferentes etapas, algunas cosas ya me las has dicho así que puedes añadir, quizás vayas recordando otras cosas o más detalles, o no, como lo valores. También te voy a preguntar sobre la información que tenías en estas etapas. Empezamos antes del embarazo:

BLOQUE ETAPA PREVIA A LA GESTACIÓN

- Antes de saber que ibas a ser madre ¿qué información tenías sobre los cambios que implicaba convertirse en madre? ¿De dónde provenía normalmente esa información (noticias, libros, redes sociales, familiares, amigas...)?
- ¿Qué información recuerdas conocer con respecto a los cambios físicos que implica el embarazo y maternidad?
- ¿Cómo era entonces tu visión de lo que es la maternidad? ¿Cómo veías a las madres?
- ¿Qué efecto crees que tenía en tu idea de la maternidad la información que llegaba a ti?
- ¿Crees que esta información te aportaba seguridad y/o motivación?
- ¿Piensas que la información que recibías o que escuchabas luego se ha correspondido con lo que has acabado viviendo?
- ¿Crees que a ti se te proporcionó correctamente la información que necesitabas para decidir si querías ser madre? (Si no)
- ¿Qué piensas tú que te habría hecho falta saber antes de ser madre, qué crees que futuras madres deben saber?

BLOQUE ETAPA DE EMBARAZO

- Durante tu etapa de embarazo ¿Qué cambios experimentaste?
- ¿Cómo los viviste en tu día a día?
- ¿Qué relación tuviste con tu cuerpo? ¿Sentiste admiración por lo que iba pasando, indiferencia, rechazo?
- Durante tu embarazo ¿Qué información tenías sobre el proceso y sus cambios y de dónde obtenías esta información (matrona, familiares, amigos, libros (qué libros recuerdan), internet y redes sociales (qué páginas y perfiles de redes)?
- ¿Qué sensaciones te generaba la información y cómo te la daban (las matronas, ginecólogas/os, otros...)?
- ¿Crees que te aportaba seguridad y/o motivación?
- ¿Piensas que tenías acceso a la información necesaria para entender qué era el embarazo y qué implicaba?
- En el caso de que no ¿Qué crees que es necesario que otras madres sepan sobre el embarazo?

BLOQUE ETAPA PARTO

- ¿Cómo pensabas que era el parto según la información con la que contabas antes de parir?
- ¿De dónde provenía esta información?
- ¿Cómo lo entiendes ahora que lo has vivido?
- ¿Cómo te sentiste contigo misma durante el parto y cómo crees que te influyó el ambiente en el que estabas y cómo fuiste tratada?
- ¿Cómo te sentiste con respecto a tu cuerpo durante el parto? ¿Te sorprendió? ¿Te frustró?
- ¿Qué información sería necesaria para las madres?

BLOQUE ETAPA POSPARTO

- Después del parto ¿qué cambios son los que viviste con mayor intensidad? ¿Cómo crees que influyeron a tu bienestar y a tu funcionamiento en el día a día?
- ¿Cómo fue la relación con tu cuerpo después de parir?

- ¿Crees que la información que tenías sobre la maternidad y los cambios que acarrearían fue suficiente? ¿Piensas que lo que sabías te resultó de ayuda o utilidad en tu experiencia personal?
- ¿Te hubiese gustado que la información que te llegó hubiese sido diferente o que te llegase de otra forma?

BLOQUE TRAS EL POSPARTO: LA VIDA CON TU HIJO/S O HIJA/S EN ADELANTE

- Tras estas etapas de tantos cambios embarazo, parto, posparto...señalarías algún cambio en ti que hayas detectado más tarde cuando tu bebé ya era más mayor o ahora que ya son niños/as... O también, ¿hay algún cambio, físico, mental o emocional más que quieras añadir que corresponda a otro momento, otra etapa de la maternidad que identifiques?
- ¿Conocías por alguna fuente que este cambio podía llegar?

BLOQUE RESUMEN Y PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

- ¿Cómo o hacia dónde ha cambiado tu visión de la maternidad tras haber sido madre? ¿Crees que la vivencias de esos cambios físicos ha influido en ello? ¿De qué manera?
- Tus familiares, amigos y amigas, personas cercanas, en tu trabajo... ¿cómo vivieron estos cambios que has mencionado en diferentes momentos y etapas? ¿Sentiste que entendían los cambios que estabas experimentando? ¿En qué lo notaste?
- ¿Qué crees que haría/hacía falta para sentirte más comprendida? ¿Qué crees que necesitaban saber otras personas (y quiénes: tu pareja, otros familiares como tus propios padres, tíos o abuelos, tu entorno laboral, tus amistades, tu centro de salud...)?

Antes de pasar al siguiente bloque, podemos aprovechar que hay cambio de tema en las preguntas para preguntarles qué tal están, si quieren hacer una breve pausa para ir al baño o lo que necesiten y presentarles la siguiente parte.

BLOQUE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN NEUROCIÉNTIFICA DEL EMBARAZO Y MATERNIDAD

- ¿Has oído hablar de cambios cerebrales durante la maternidad? ¿Conocías que hay investigaciones recientes en las que se ha visto que durante el embarazo las madres experimentan importantes cambios a nivel cerebral?
- ¿Crees que esto se podría aplicar a tu experiencia propia? ¿De los cambios que hemos ido comentando, hay alguno o algunos que pienses que puede estar relacionado con cambios a nivel cerebral?

- ¿Ahora que hablamos de cambios a nivel cerebral, se te ocurre algún cambio más?

Te voy a preguntar lo mismo de otra manera: PRESENTACIÓN DE LOS CAMBIOS DE NEUROMATERNAL.

Las investigadoras del grupo Neuromaternal han observado que el volumen y la forma del cerebro cambia con el embarazo. El volumen de la corteza, la parte más externa del cerebro, se reduce durante el embarazo; llega a su mínimo alrededor del parto y luego aumenta en el posparto pero sin llegar a los niveles de antes del embarazo. Se desconoce qué es lo que realmente está pasando dentro del cerebro para que cambie tanto, pero parece que está mediado por los cambios hormonales de este proceso.

- ¿Conocías estas investigaciones?
- ¿Qué es lo primero que pensaste o has pensado al conocer este fenómeno?
- ¿Crees que esto se podría aplicar a tu experiencia propia? ¿De los cambios que hemos ido comentando, hay alguno o algunos que pienses que puede estar relacionado con cambios a nivel cerebral?

Tras la pregunta abierta profundizar sobre posibles cambios que detecten relativos a:

- ❖ Forma de percibir las cosas (desde cómo las oyes, ves, gustas, tocas u hueles a que tu atención ha cambiado de foco)
 - ❖ Forma de sentir (emociones distintas o más intensas) o experimentar y manejar tus emociones
 - ❖ Formas de relacionarte con tu hijo/a
 - ❖ Forma de relacionarte con otras personas
 - ❖ Forma de pensar, organizar, estructurar la información
 - ❖ Forma en la que usas lo que percibes o sabes
 - ❖ Nuevas capacidades
 - ❖ Otros
- ¿Te ayudan, te sirven a ti o a tu hijo/a o a tu entorno (pareja, otros miembros de la familia, trabajo, amistades...), o no, son un problema? (puede ser ambas cosas también)? ¿Por qué dirías que es así? ¿Por qué crees que has desarrollado estos cambios?

Si las respuestas son muy negativas: ejemplo "me he quedado más tonta" o similar, es necesario introducir las siguientes preguntas de fomento de la reflexividad:

- ¿Hasta qué punto crees que tiene que ver con un cambio en el funcionamiento de tu cerebro o a la falta de sueño, el agotamiento o la sobrecarga mental por las múltiples tareas de las que estás pendiente?
- Hemos hablado en cierto modo de pérdidas, pero ¿crees que tienes alguna capacidad o forma de usar tu cerebro que te aporte algo positivo, que tenga utilidad?

BLOQUE SOBRE INFORMACIÓN RELATIVA A CAMBIOS FISIOLÓGICOS MATERNOS

A continuación, te cito algunos cambios adaptativos procedentes de investigación científica sobre el embarazo y maternidad:

- ❖ Todos los sistemas del cuerpo fenómenos fisiológicos cambian durante el embarazo: hormonal, circulatorio, metabólico, óseo, cerebral, digestivo, sensorial, inmunológico,
 - ❖ Genera un nuevo órgano, la placenta que cuenta con material del embrión y de la madre
 - ❖ Algunos cambios específicos:
 - ❖ El volumen del plasma sanguíneo aumenta en un 50% y la sangre se vuelve hipercoagulable (más densa).
 - ❖ El corazón crece un 30% y su trabajo se incrementa en un 40%.
 - ❖ El 90% de las mujeres embarazadas muestran un murmullo sistólico, un latido distinto del corazón.
 - ❖ El riñón trabaja entre un 50 y 85% más.
 - ❖ Las necesidades de hierro se incrementan entre un 120-400%
 - ❖ El sistema hormonal cambia al completo, no sólo los estrógenos sino también la función tiroidea que regula el metabolismo
 - ❖ La piel cambia, desde su apariencia al funcionamiento glandular
 - ❖ Se observan cambios en la microestructura de los huesos (cómo los huesos de la madre está formados)
 - ❖ Aumenta la flexibilidad
 - ❖ La córnea de los ojos cambia, modificando la refracción de la luz.
 - ❖ Los artículos científicos médicos, normalmente neutros, califican estos cambios como "miríada" (son muchos), desproporcionados o radicales.
- ¿Conocías estos cambios?

- ¿te "resuenan" o te hacen pensar sobre cambios propios en los que no habías reparado?
- ¿Crees que conoces esos aspectos que has citado y quizás también estos que te he presentado nos puede hacer cambiar nuestra forma de pensar o actuar? ¿Qué podría cambiar y por qué?

- ❖ En ti misma y en otras madres
- ❖ En vuestras parejas
- ❖ En otros familiares
- ❖ Amigos
- ❖ Trabajo
- ❖ Centros sanitarios de maternidad

CIERRE

- ¿Hay algo más que te gustaría compartir que no haya salido en la conversación?
- Si tienes alguna reflexión posterior que quieras añadir, puedes mandarme un audio al siguiente whatsapp o un correo a **xx**
- Lo más importante: muchísimas gracias por tu tiempo. Tus palabras son muy valiosas para poder entender mejor esta experiencia tan compleja y transformadora.
- ¿Cómo te has sentido con la entrevista? ¿Has estado cómoda? ¿Algo que crees que deberíamos cambiar?

EXTRA (tras el piloto si conceden el proyecto)

- Por último comentarte que si tienes escritos, poemas, canciones o has hecho pinturas u otras obras que relacionado con la maternidad artísticas que nos quieras enviar (una foto sería suficiente si es por ejemplo una escultura), explicando qué representan, puedes hacerlo. También pueden ser obras de otras personas con las que veas representadas tu experiencia de maternidad. Nos gustaría recoger este material porque creemos que nos puede aportar otros matices, captar de otra manera lo que supone para cada una la maternidad e incluso expresar cosas que es difícil decir con palabras. Es posible que hagamos una exposición si recibimos material suficiente, por dínos si estarías interesada en que te contactemos para participar (no tienes que decidirlo ahora).

- Así mismo, si conseguimos la financiación, realizaremos talleres artísticos para reflejar los cambios maternos, por si estuvieses interesada en participar.
- También, si esta entrevista te motivase a hacerlas o tienes alguna reflexión posterior que quieras añadir, puedes mandarme un audio al siguiente whatsapp o un correo a [xx](#)
- Por último, como te indicábamos en el mensaje inicial, te mandaremos un cuestionario para que lo respondas cuando puedas, se responde más sencillo que esta entrevista porque son preguntas cortas, sí o no, o si estás moderadamente, mucho o poco de acuerdo con lo que se pregunta etc.